

The Effectiveness of Legislative Texts in Ensuring Legal Security for Investors: Between Drafting Fundamentals and Practical Realities

فعالية النصوص التشريعية في تحقيق الأمن القانوني للمستثمر: بين مقومات الصياغة ومتطلبات الواقع

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Legislation Drafting between Reality and Expectations صناعة التشريعات بين الواقع والمأمول
Organizing Institution	University Center of Barika المركز الجامعي بريكة
Conference Date	28 April 2025
Location	Barika, Algeria

Abstract

The effectiveness of legislative texts in ensuring legal security for investors is a crucial topic that contributes to promoting a stable investment environment. This paper aims to analyze the legal elements that guarantee the stability of the legal system for investors, with a focus on clarity in legislative texts, the principle of non-retroactivity of laws, and the protection of acquired rights. The paper also discusses the importance of legislative stability in ensuring a favorable legal environment for investment by protecting investors' rights and stabilizing their contracts. It further examines the role of rigid and flexible drafting in achieving legal security, while highlighting the challenges that legislative texts may face in ensuring this effectiveness. In this context, the paper proposes ways to enhance the effectiveness of legislative texts through the stability of laws and the activation of legal mechanisms that protect and sustain investments. Through this analysis, we hope to provide a legal perspective that contributes to creating a safe and stable investment environment, stimulates economic growth, and enhances trust between the state and investors.

Keywords:

Legislative texts effectiveness, legal security, investor, clarity in legislative texts, legislative stability, acquired rights, legal drafting.

الملخص

تعتبر فعالية النصوص التشريعية في تحقيق الأمن القانوني للمستثمر من الموضوعات الحيوية التي تساهم في تعزيز بيئة استثمارية مستقرة. تهدف هذه المداخلة إلى تحليل مقومات الصياغة القانونية التي تضمن استقرار النظام القانوني للمستثمر، مع التركيز على الوضوح في النصوص التشريعية ومبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الحقوق المكتسبة. كما تتناول المداخلة أهمية الاستقرار التشريعي في ضمان بيئة قانونية مواتية للاستثمار، من خلال حماية حقوق المستثمرين واستقرار عقودهم. يتم أيضاً استعراض دور الصياغة الجامدة والمرنة في تحقيق الأمن القانوني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه النصوص التشريعية في ضمان هذه الفعالية. في هذا السياق، يقترح البحث سبل تعزيز فعالية النصوص التشريعية من خلال استقرار القوانين وتفعيل آليات قانونية تضمن حماية الاستثمارات وضمان استدامتها. من خلال هذا التحليل، نأمل في تقديم رؤية قانونية تساهم في بناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تحفز النمو الاقتصادي وتعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين.

الكلمات المفتاحية:

فعالية النصوص التشريعية، الأمن القانوني، المستثمر، الوضوح في النصوص التشريعية، الاستقرار التشريعي، الحقوق المكتسبة، الصياغة القانونية.